

- стоки : Материали Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10–16 апреля 2006 г.). – СПб. : Нестор-История, 2010. – С. 317-329.
2. Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам'яті жива. Каталог виставки. – К. : “PC WORLD UKRAINE”, 2001. – 56 с.
 3. Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. / Колектив авторів. – К. : НКПІКЗ, 2002. – 244 с.
 4. Ковалева Л. І. Зміна назв НКПІКЗ за 80 років існування // ЛА. – Вип. 15, спецвипуск 6. – С. 13-20.
 5. Корзухина Г. Ф. О памятниках “корсунского дела” на Руси // ВВ. – 1958. – Т. 14. – С. 129-137.
 6. Её же. Памятники домонгольского медного литья // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. – С. 8-39.
 7. Мишнева Е. И. Произведения мелкой меднолитой пластики Киево-Печерского музея-заповедника // Русское медное лите : Сб. статей. – М. : Солсисем, 1993. – Вып. 1. – С. 104-108.
 8. Її ж. Давньоруські хрести-енколпіони в зібранні Києво-Печерського заповідника // Хозяйство древнего населения Украины. Ремесла и промыслы древнего населения Украины. – К., 1995. – Ч. 2. – С. 341-343.
 9. Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. – С. 40-432.
 10. Петров Н. И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии. – К., 1915. – Вып. IV-V. – 62 с.; 40 табл.
 11. Её же. Купятицкая икона Богородицы, вь связи съ древнерусскими энколпионами // Труды IX археологического съезда вь Вильне. 1893. – М., 1897. – Т. II. – С. 71-78.
 12. Её же. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1897. – 292 с.
 13. Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника // СА. – 1987. – № 1. – С. 217-230.
 14. Спадок святого князя Володимира. Каталог виставки. – К. : Фенікс, 2010. – 100 с.
 15. Старченко Е. В. Историк, археолог, музеевед. (Воспоминание о Мишневой Елене Ивановне) // ЛА. – К., 2006. – Вип. 15. (Спецвипуск 6). – С. 118-119.

Мокроусова О. Г.

Кандидат історичних наук, головний фахівець
Київський науково-методичний центр охорони, реставрації та використання
пам'яток історії, культури і заповідних територій

КАРАЇМСЬКА КЕНАСА В КИЄВІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ

Використання об'єктів культурної спадщини – одна з найгостріших проблем нашого суспільства, оскільки від цього значною мірою залежить збереження пам'яток. Первісну функцію в Києві зберегли лише окремі будівлі цивільної архітектури – театри, музеї, учбові будівлі тощо, які, хоча й будувалися за інших історичних умов, у радянські часи змогли без кардинальних перебудов задовольнити потреби нових закладів. Більш-менш обережно були пристосовані для адміністративного використання численні особняки, які завдяки своїм архітектурно-художнім особливостям слугували представницьким цілям держави. Непоправні зміни відбулися з інтер'єрами колишніх прибуткових будинків. Найбільш трагічною виявилася доля пам'яток культової архітектури. Чимало церков, костелів та синагог в Україні була знесена, частина – варварські пристосована під потреби, несумісні з використанням старовинних об'єктів (склади, цехи, спортзали тощо). Втім, у більшості культових будівель у радянські часи розмістили певні культурні заклади, що дало змогу сьогодні відновити їхнє використання за призначенням. Але це не завжди можливо й доцільно, що ми і спробуємо продемонструвати на прикладі однієї унікальної пам'ятки Києва.

У лютому 2015 р. до Київської міської державної адміністрації надійшла пропозиція подати одну з київських пам'яток для отримання у 2016 р. гранту Світового фонду пам'яток (World Monuments Fund). Співробітники Київського науково-методичного центру охорони, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій при Управлінні охорони культурної спадщини О. Мокроусова, Г. Савчук та І. Тарутінова запропонували три можливі варіанти: пам'ятки національного значення, розташовані на території ДІАЗ “Стародавній Київ” – Покровська церква по вул. Покровській, 7, т.зв. “Будинок Петра” по вул. Костянтинівській, 6/8 та караїмська кенаса по вул. Ярославів Вал, 7, закріплена на праві оперативного управління за департаментом культури КМДА. Ця пам'ятка місцевого значен-

ня належить до кращих зразків архітектури межі XIX–XX ст. Тому й викликала найбільшу зацікавленість консультанта Світового фонду Данієли Стоділки.

Для заповнення номінаційної форми на отримання можливої фінансової допомоги на реставрацію, слід було продемонструвати не тільки цінність об'єкта з історико-архітектурної точки зору та зазначити необхідні роботи на пам'ятці, а й розкрити перспективи його подальшого використання не окремим користувачем, а громадою міста, суспільством в цілому. Саме такий підхід до об'єктів культурної спадщини здався нам найбільш перспективним.

Ми не зупинятимемося докладно на історії кенаси – вона добре відома завдяки ґрунтовним дослідженням мистецтвознавця Марії Кадомської – авторки фундаментальної історичної довідки [1], та книгам Дмитра Малакова про архітектора В. Городецького [2]. Окреслимо факти коротко. Кенаса – сакральна споруда караїмів (з іврити – “ті, що читають”), послідовників іудейської віри – була зведена у 1898–1901 рр. на території приватної садиби за кошти крупних київських промисловців Соломона та Мойсея Когенів (“тютюнових королів” свого часу). Освячення відбулось 27 січня 1902 р. у присутності духовного лідера караїмів — гахама Таврійського та Одеського С. Пампулова. Автором будівлі став український архітектор польського походження Володислав Городецький, один з найвідоміших митців Києва епохи історизму та модерну. Скульптурне оформлення виконав італієць Еуженіо Саля, який жив і працював в Києві з кінця XIX ст. до 1914 р. Будівництво здійснювала контора одного з найбільших київських підрядників Льва Гінзбурга, представника єврейської громади мультинаціонального міста. Як бачимо, ми маємо яскравий приклад інтернаціонального співробітництва в архітектурно-мистецькій сфері.

Будівля діяла як культова приблизно до 1927 р., на момент закриття кенаси весною цього року вона вже не використовувалася. З 1927 р. тут розмістили кінотеатр та лекторій “Товариства друзів кіно”, червоний куток караїмської секції “Будинку народів Сходу”. 1931 р. будинок передали капелі “Євоканс” (Єврейський вокальний ансамбль). Під час війни, за деякими спогадами, тут правила римо-католицька служба. З 1945 р. приміщення використовував ляльковий театр, потім кінотеатр “Зоря”. З 1981 р. споруду використовує Будинок актора для концертів, театральних вистав, творчих зустрічей. Також тут розміщується Національна спілка театральних діячів України.

Ще у 1968 р. в будинку провели реконструкцію – з південного боку прибудували касовий вестибюль, фойє з естрадою, криту галерею, що вела до глядацької зали (колишньої молитовної). Під час робіт зникли гофрований цинковий купол із шпилем, зазнали змін декорування фасадів та інтер'єрів, ажурна огорожа і брама центрального порталу тощо. В результаті пристосування кенаси було знищено чудову сталактитову стелю молитовної зали, замінено підвісною пласкою стелею, орнаментованою спрощеним геометричним візерунком у мавританському стилі. Не збереглися також вітражі. Втім, ліпні деталі, що імітують східне різьблення по каменю, все ще збереглися. У процесі недбалієї експлуатації, а також у зв'язку із складним ландшафтом ділянки, пам'ятка не тільки зазнала втрат первісного вигляду, а й значно погіршився її технічний стан. У результаті просідання фундаментів зовнішні та внутрішні стіни мають значні тріщини. Питання реставрації кенаси піднімалося вже близько 20 років тому, був розроблений відповідний проект. Але у 2003–2005 рр. інститут “Укрпроектреставрація” виконав лише першочергові протиаварійні роботи щодо підсилення фундаменту. У 2010 р. мерія намагалася виселити з будівлі Будинок актора під приводом пошуку інвесторів для реставрації.

Незважаючи на втрати та технічний стан, споруда, вирішена у стилізованих формах неомавританського стилю, завдяки оригінальному, тонко модельованому декору, який немає аналогів у забудові Києва, ефектно вирізняється в історичному довкіллі. Її камерний об'єм, що нагадує коштовну прикрасу, збагачує історичний образ міста та вулиці Ярославів Вал.

Крім архітектурно-художнього значення об'єкт має цінність як унікальний для Києва тип сакральної споруди караїмської національної меншини. Зрозуміло, що на сьогодні певну зацікавленість у будівлі має караїмська громада, яка бажає проводити тут молитовні та товариські зібрання. Але ця громада є вкрай нечисельною (кілька десятків осіб, на момент будівництва кенаси в Києві було всього 300 караїмів) і не має необхідної матеріальної бази, щоб опікуватися такою визначною пам'яткою. Також до УОКС звернулася єврейська громада з Донецька з проханням передати їй будівлю за умови проведення належного ремонту.

Втім, у функціонуванні кенаси як культурно-освітнього та туристичного об'єкта має бути зацікавлена, перш за все, громада м. Києва, хоча реставрація пам'ятки архітектури може викликати заперечення її сучасного користувача. Справа в тому, що в разі повернення автентичного вигляду пам'ятки мають бути демонтовані прибудови 1968 р.: касовий вестибюль, фойє з естрадою, крита галерея. Це призведе до зменшення площі використання, але від цих робіт будівля лише виграє. У даному випадку зазначені прибудови жодним чином не можуть розцінюватися як історичні нашарування об'єкта культурної спадщини, вони однозначно є дисонуючими елементами. Враховуючи цінність пам'ятки як архітектурного та історико-культурного об'єкта і важливість її збереження для наступних поколінь, необхідне відновлення будівлі у первісному історичному вигляді.

Відмітимо, що кенаса дуже зручно розташована – на одній з центральних вулиць Києва; у буферній зоні пам'ятки ЮНЕСКО “Софія Київська”. Міститься у пішохідному доступі від Хрещатика, поруч з виходом метро та міським сквером. Знаходячись на перетині багатьох туристичних маршрутів, має бути включена до загальних та спеціалізованих екскурсій, але й досі залишається маловідомим для приїжджих і навіть киян.

Як не дивно це може звучати, але сьогодні ми маємо повернутися до поліфункціонального використання пам'ятки, як це було в радянські часи, але вже враховуючи її виняткову цінність. Крім сцени Будинку актора, спектаклі якого відбуваються за певним графіком, власник може використовувати будівлю для демонстрації фільмів, проведення лекцій. Місто може залучати приміщення будинку й для проведення художніх та фотовиставок, презентацій наукової та науково-популярної літератури, пов'язаної з Києвом та історією театру, масмедійних вистав, популярних квестів, загальноосвітніх програм. Об'єкт може слугувати й науково-практичною базою для студентів архітектурних та художніх ВУЗів, зокрема, спеціалістів з реставрації архітектури та монументального мистецтва. Караїмська громада також має використовувати об'єкт за домовленістю, але передавати їй будівлю немає сенсу. Так само, як і Донецькій обласній єврейській громаді. Хоча громада в листі-зверненні до Управління охорони культурної спадщини від 03.04.2015 р. виявила готовність провести своїм коштом ремонтні роботи у відповідності до пам'яткоохоронного законодавства.

На сьогодні до пріоритетних завдань практичного збереження пам'ятки архітектури відносяться наукові дослідження та ремонтно-реставраційні роботи. Також необхідна розробка за новою формою облікової документації на пам'ятку архітектури з метою її найшвидшого включення до Державного Реєстру та подальшого підвищення статусу з місцевого значення до національного. Крім того, фахівці мають розробити охоронну зону та визначити режими використання пам'ятки.

У разі належної міжнародної популяризації кенаси, до її збереження можуть бути залучені міжнародні спільноти, зокрема з Польщі, Італії, Ізраїлю, з якими пов'язані замовники, автори та будівельники. Зацікавитися мають й караїмські громади в інших країнах, зокрема в Литві та Польщі та інституції, які вивчають історію тюркомовних народів. Хочемо особливо підкреслити, що кенаса представляє собою унікальний для Києва та рідкісний для всієї України тип сакральної споруди караїмської національно-релігійної меншини. Кілька кенас збереглися лише в Криму (Сімферополь, Феодосія, Євпаторія). У 1930-х рр. була знесена кенаса в Одесі, у 1985 р. остаточно зруйнована в м. Галич. Лише декілька подібних об'єктів також існують у Литві – у Вільнюсі, Тракаї, Жверінасі.

Документація для отримання міжнародного гранту була подана департаментом культури КМДА, втім шансів на отримання допомоги небагато. Але підготовча робота з цього питання має збільшити інтерес суспільства та привернути увагу до пам'ятки відповідних органів самоврядування.

Примітки

1. *Кадомська М.* Караїмська кенаса. м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7. Історична довідка. – К. : Український спеціальний науково-реставраційний інститут “Укрпроектреставрація”, 2000 // 3 особистого архіву автора. Машинопис. – 43 с., іл.
2. *Малаков Дмитро.* Архітектор Городецький. Архівні розвідки. – К. : Київ, 2013. – 464 с., іл.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015